

**BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIGA SINTAKTIK MORFOLOGIK
BILIMLARNI BERISHGA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV:
O‘XSHASH VA FARQLI JIHATLAR**

Egamova Gulruxsor Abduvali qizi

Nizomiy nomidagi TDPU, Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi

Boshlang‘ich ta’lim 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang‘ich sinf ona tili darsliklaridagi sintaktik va morfologik bilimlar, ularning umumiy va farqli jihatlari tahlil qilinib, o‘quvchilarda kompetensiyalarni rivojlantirishda ularning o‘rni yoritib berilgan va ushbu bilimlar yuzasidan qo‘shimcha takliflar berilgan.

Tayanch so‘zlar: sintaksis, sintaktik bilimlar, so‘z birikmasi, gap bo‘laklari, bosh bo‘laklar, ikkinchi darajali bo‘laklar, ega, kesim, morfologiya, so‘z turkumlari, ot, sifat, kompetensiya.

Аннотация: В данной статье проанализированы синтаксические и морфологические знания, их общие и отличительные черты в учебниках родного языка для начальных классов, освещена их роль в развитии компетенций учащихся и даны дополнительные предложения по этим знаниям.

Ключевые слова: синтаксис, синтаксическая знания, словосочетание, члены предложения, главные члены, второстепенные члены, подлежащее, сказуемое, морфология, род слов, существительное, прилагательное, глагол, компетенция.

Annotation: In this article, the syntactic and morphological knowledge of the textbooks of the mother tongue of the primary school, their general and different aspects are analyzed, their role in the development of the competences in the students is highlighted and additional suggestions on this knowledge are given.

Key words: syntax, syntactic knowledge, phrase, parts of speech, main parts of speech, secondary parts of speech, subject, predicative, morphology, word categories, noun, adjective, verb, competence.

Sintaksis haqida so‘z borar ekan, ushbu bo‘limga oid bilimlarni o‘rganish jarayonida o‘quvchilarda uchraydigan eng katta muammolardan biri bu ularning so‘z turkumlari va gap bo‘laklarini bir-biridan farqlay olmasliklaridir. Bunga sabab qilib esa quyidagilarni ko‘rsatish mumkin:

- ayrim so‘z turkumlari va gap bo‘laklarining so‘roqlari aynan bir xil ekanligi. Masalan, ot so‘z turkumi ham, ega ham kim?, nima? so‘roqlariga javob bo‘ladi;

- ba‘zi so‘z turkumlarining deyarli har doim bir gap bo‘lagi vazifasida kelishi. Masalan, fe‘l so‘z turkumini boshlang‘ich sinf o‘quvchilari deyarli har doim kesim vazifasida uchratadi;

- shuningdek, boshlang‘ich sinfda ham, yuqori sinf darsliklarida ham morfologiya va sintaksisning farqli tomonlariga ahamiyat berilmagan, ya‘ni bu ikki bo‘limni bir-biridan qanday farqlab olish mumkinligi haqida hech qanday ma‘lumot berilmagan.

Yuqoridagi sabablar tufayli o‘quvchilar tilga oid bilimlarni o‘zlashtirish jarayonida morfologik va sintaktik bilimlarning faqat umumiy tomonlarinigina ko‘ra oladilar, ammo farqli jihatlar e‘tibordan chetda qolib ketaveradi. Natijada o‘rganilayotgan bilimlar orasida chalkashliklar, so‘z turkumlarini gap bo‘laklaridan ajrata olmaslik holatlariga barham berilmay qolaveradi. Shunday muammolarning oldini olish maqsadida navbatdagi taklifni ishlab chiqishga qaror qildik. Bizning ushbu taklifimizning qisqacha mazmuni shundan iboratki, 3-sinfda o‘rganilgan sintaktik bilimlar 4-sinfda o‘rganilgan morfologik bilimlardan so‘ng biroz chuqurlashtirilgan holda qayta takrorlanishi va shundan so‘ng, bu ikki bilimlar tizimining bir-biridan farqli tomonlari tushuntirib berilishi zarur. Bunda asosiy urg‘u gap bo‘laklarining ma‘lum vazifa bajara olishiga, so‘z turkumlarining esa qaysidir gap bo‘lagi bo‘lib kela olishiga qaratilishi zarur. Ushbu usulning qanchalik samara

berishini aniqroq bilish maqsadida 4-sinf darsligiga kiritiladigan bilimlarni taxminan quyidagi tartibda berishga qaror qildik:

1. O‘quvchilarni xalqaro tadqiqotlarga tayyorlash orqali ularda tilga oid kompetensiyalarni yana-da rivojlantirish maqsadida avvalo matn beriladi.

2. Matn yuzasidan savollar beriladi.

3. So‘z turkumlaridan ot, sifat, son, kishilik olmoshlari, fe‘l kabilar va ularning turli qo‘shimchalar bilan qo‘llanishi haqida bilimlarni takrorlab olish uchun topshiriq beriladi. Ushbu topshiriqni bajarish orqali gap bo‘laklari haqidagi bilimlar biroz chuqurlashtirib takrorlanadi. Qoidalar yodga olinadi:

1-qoida: “Ega va kesim gapning bosh bo‘laklaridir.

Shaxs-son qo‘shimchalari bilan birga qo‘llanib, *nima qildi?*, *nima bo‘ldi?* kabi so‘roqlarga javob bo‘luvchi so‘zlar kesim vazifasini bajaradi. Masalan: *O‘quvchi maktabdan (nima qildi?) keldi.*

Kesim bilan bog‘lanib, *kim?*, *nima?*, *qayer?* so‘roqlariga javob bo‘lgan so‘zlar ega vazifasini bajaradi. Masalan: (kim?) *Salim hayvonot bog‘iga bordi*”

2-qoida: “Bosh bo‘laklar bilan bog‘lanib, gapning mazmunini to‘ldiruvchi so‘zlar ikkinchi darajali bo‘lak vazifasida keladi. Masalan: (qachon?) *Tongda (qanday?) mayin shabada esdi*”.

4. Yuqoridagi qoidalarga oid bir-nechta topshiriqlar bajarilgach, asosiy masala – so‘z turkumlari va gap bo‘laklarining farqli tomonlari ko‘rsatilgan qoidalarga to‘xtaladi:

3-qoida: “Gapda ma’lum vazifa bajaruvchi so‘z yoki so‘z birikmalari **gap bo‘laklari** deyiladi”.

Qoidaga oid qisqa topshiriq bajariladi.

4-qoida: “Mustaqil ma’no bildiruvchi va ma’lum so‘roqqa javob bo‘luvchi so‘zlar ma’no va boshqa belgilariga ko‘ra guruhlariga ajraladi. Masalan: *kitob, meva, osmon, odam* kabi so‘zlar narsa va shaxsning nomini bildiradi va ot deb ataluvchi bir guruhga birlashadi.

Qizil, yaxshi, katta kabi soʻzlar narsa va shaxsning belgisini bildiradi va sifat deb ataluvchi bir guruhga birlashadi. Bunday guruhlarni bir umumiy nom bilan **soʻz turkumlari** deb ataladi. Ular gap tarkibida bosh va ikkinchi darajali boʻlaklar vazifasida kelishi mumkin”.

Qoidani mustahkamlab olish uchun topshiriq bajariladi.

5. “Eslab qoling!” rukni ostida gap boʻlaklari va soʻz turkumlarining farqi aniq bayon etiladi:

“! Soʻz turkumlari va gap boʻlaklarini farqlab olish zarur.

Soʻz turkumlari faqatgina maʼlum belgilariga koʻra bir guruhga birlashgan soʻzlardir. Ular gapda ham, gapdan tashqarida ham soʻz turkumi hisoblanaveradi.

Gap boʻlaklari esa gapda maʼlum vazifani bajaruvchi soʻz yoki soʻz birikmalaridir. Soʻz turkumlari ham gapda maʼlum vazifani bajarib, gap boʻlagi vazifasida kela oladi. Masalan: *Oʻlkamizga qish keldi.*

Soʻz turkumlari: (qayerga?) oʻlkamizga – ot, (nima?) qish – ot, (nima qildi?) keldi – feʼl.

Gap boʻlaklari: (shaxs-son qoʻshimchasi bilan qoʻllanib, nima qildi? soʻrogʻiga javob boʻlgan soʻz) keldi – kesim, (kesimga bogʻlanib, nima? soʻrogʻiga javob boʻlgan soʻz) qish – ega, (gap mazmunini toʻldirish uchun xizmat qilayotgan soʻz) oʻlkamizga – ikkinchi darajali boʻlak.

Shu tarzda oʻquvchilarga gap boʻlaklari va soʻz turkumlarining farqli jihatlari tushuntirib beriladi. Soʻng oʻrganilgan bilimlar mashq va topshiriqlar orqali mustahkamlanadi.

Yuqoridagi bilimlarni berishdan bir qancha maqsadlar koʻzda tutilgan boʻlib, quyida ularni sanab oʻtishni joiz deb topdik:

-Morfologik va sintaktik bilimlarning umumiy jihatlari bilan birgalikda ularning farqli tomonlarini ham oʻrganish oʻquvchilar uchun mashqlar tahlili jarayonida duch keladigan qiyinchiliklarning oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi. Natijada, oʻquvchilar morfologik tahlil bilan sintaktik tahlilni chalkashtirib yuborishdek muammoli vaziyatlarga kamroq duch kelishadi;

- Yuqori sinflarda morfologiya va sintaksis bo‘limlari yuzasidan o‘rganiladigan bilimlar uchun biz yuqorida taklif qilgan usulda berilgan bilimlar poydevor vazifasini o‘taydi. Natijada, o‘quvchilarning kelgusida tilga oid nazariy bilimlarni o‘zlashtirishlari uchun anchagina qulay imkoniyat yaratiladi;

So‘z turkumlari va gap bo‘laklarini farqlash orqali o‘quvchilarda Milliy o‘quv dasturida keltirilgan quyidagi kompetensiyalar shakllanishi ko‘zda tutiladi:

1. Nutqiy kompetensiya:

- o‘quvchilar gap bo‘laklari va so‘z turkumlarini farqlash orqali so‘z va so‘z birikmalarini gapda to‘g‘ri, aniq va o‘z o‘rnida qo‘llay oladilar;
- mavzuga oid boshqa tushunchalarni yaxshi o‘zlashtiradilar;
- o‘rganilgan mavzu yoki matn yuzasidan mazmunli savol tuza oladilar.

2. O‘qish:

- berilgan matnni ifodali o‘qiydi;
- mustaqil o‘qib-o‘rganish va bilimni muntazam oshirib borish ko‘nikmalarini rivojlantiradi;
- matnning ma’lum qismini o‘qib, uni mantiqan davom ettiradi;

3. Yozish:

- shaxsiy ma’lumotlari asosida sodda so‘rovnomani o‘qituvchi yordamida to‘g‘ri to‘ldiradi;
- 5-6 gapdan iborat xabar, tasvir, muhokama shakllarini qo‘llab matn yarata oladi;
- Gapning maqsadiga ko‘ra turlarini farqlaydi;
- Gaplarda va matnlarda tinish belgilari (nuqta, vergul, so‘roq) ni to‘g‘ri qo‘llaydi.

Eng muhimi, morfologik va sintaktik bilimlar o‘rtasidagi farqlarni anglab yetish orqali o‘quvchilar har ikkala bo‘limning tilimizdagi muhim o‘rni va ahamiyatini bilib oladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Umumiy o’rta ta’limning ona tili bo’yicha milliy o’quv dasturi”. Toshkent-2020
2. Hamrayev M. va boshqalar. “Ona tili”. Toshkent – 2012
3. O’rinboyev B. “Hozirgi o’zbek adabiy tili” – Samarqand - 2001.
4. Qosimova K., Matchonov S., G’ulomova X., Yo’ldosheva Sh., Sariyev Sh. “Ona tili o’qitish metodikasi”. Toshkent - “NOSIR” - 2009.
5. Azimova I., Mavlonova K., Quronov S., Tursun Sh. “Ona tili va o’qish savodxonligi” 1-sinflar uchun darslik. Toshkent. Respublika ta’lim markazi. 2021.
6. Azimova I., Mavlonova K., Quronov S., Tursun Sh. “Ona tili va o’qish savodxonligi” 1-sinf uchun mashq daftari. Toshkent. Respublika ta’lim markazi. 2021.
7. Azimova I., Mavlonova K., Quronov S., Tursun Sh. “Ona tili va o’qish savodxonligi” 2-sinflar uchun darslik. Toshkent. Respublika ta’lim markazi. 2021.
8. Azimova I., Mavlonova K., Quronov S., Tursun Sh. “Ona tili va o’qish savodxonligi” 2-sinf uchun mashq daftari. Toshkent. Respublika ta’lim markazi. 2021.
9. Fuzailov S., Xudoyberganova M., Yo’ldosheva Sh. “Ona tili”. 3-sinflar uchun darslik. Toshkent. “O’qituvchi”. 2019.
10. Ikromova R., G’ulomova X., Yo’ldosheva Sh., Shodmonqulova D. “Ona tili”. 4-sinflar uchun darslik. Toshkent. “O’qituvchi”. 2020.
11. Mahmudov N., Sobirov A., Sattorov Sh., Toshmirzayeva Sh., Mannopova D. “Ona tili”. 5-sinflar uchun darslik. Toshkent. “G’.G’ulom”. 2020
12. Qodirov M., Ne’matov H., Abduraimova M., Sayfullayeva R., Mengliyev B. “Ona tili”. 8-sinflar uchun darslik. Toshkent.”Cho’lpon”. 2019.

Internet saytlar:

1. Edurtm.uz
2. Eduportal.uz
3. Test-uz.ru
4. Uzedu.uz
5. Mbaza.uz